

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ АМЕТА ТАХИРОВА

Оразалиева Гульжайна Сабит кызы

Узбекская Государственная Консерватория, Нукусский филиал
«Кафедра общих профессии и социально- гуманитарных наук
Студентка 3 курса музыковедения.

Электронная почта: orazalievaguljayna@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10084406>

Аннотация. В этой статье дана подробное информация о жизни Бахсы Амета Тарихива и его творчестве.

Ключевые слова: Культура, музыкальный инструмент, песня, ученик, жанр, прошлое, народ.

THE CREATIVE PATH OF AMET TAKHIROV

Abstract. This article provides more information about the life of Bakhsa Amet Tarikhiv and his work.

Key words: Culture, musical instrument, song, student, genre, past, people.

Он родился возле Есима, в селе Саганай Куин Караозекского района Каракалпакстана. Он еще со школы был активным участником клуба любителей. Хотя у его предков не было бахши, он охотно слушал пень бахши, приезжавших в деревню на свадьбы. Он с уважением упоминает имена Изимбета Жирова (сказитель), Абдирасула Жирова, Эшжана Бахши и Торебая Бахши. Детский период его жизни и период интереса к бахшивведение совпадает на 1930-1940 годы. Он прочитал много рассказов, книг и эпосов. Слушал песни Бердаха, Кунходжы и Ажинияза и рассказы о бахши Мусе, Акымбете, Ешбая, Суйеуе. Ему очень интересно было исполнять песни, которые он услышал от других людей, книг и других жителей деревни. Амет Торихов был учеником Эшжана Косполатова с 1945 года и считался одним из самых известных бахши. Затем он стал учеником Курбанияз Бахши. Амет учится у своего учителя многим народным песням, песням поэта, песням исполняемым на дуутар, эпосам «Кырмандали», «Гарип Ашык», «Саятхан-Хамра», «Юсуп-Ахмет», «Базирген».

Амету подарили дутар в то время, когда его наставник дал ему благославление в 1949 году. В 1951 году он переехал в Нукус и поступил на работу в Радиокomitee. Здесь он работает со знаменитыми людьми как Эшжан, Джапак, Тыныбай, Койлы гиржекчи, Кутым.

В 1956 году поступил на работу в качестве бахши в Каракалпакскую государственную филармонию. Выступления на торжественных концертах, свадьбах, на республиканском радио широко знакомят бахши с народом. Умелые песни Ахмета Бахши, звонкие колоколообразные звуки, исполненные им эпосы подняли его до уровня знаменитого Бахши. В 1957-1967 годах был участником дней Каракалпакского искусства и литературы в Ташкенте.

Эпосы и песни в его исполнении записывались на магнитную ленту известными артистами и ценителями литературы. Многолетний труд Бахши был высоко оценен нашим правительством, и в 1967 году ему было присвоено титул заслуженного артиста Каракалпакстана, в 1983 году Народого бахши Каракалпакстана. Своим прекрасным

голосом, богатыми каракалпакскими национальными тактами, он оставил незабываемый след среди слушателей республики Туркменистан, Казахстан и во всех сельских городах и соседних регионах нашей республики. Кайыпназар Реймов, Конырбай Жаксымуратов, Жумамурат Назаров, Калбай Калжанов – считаются учениками талантливого Амет бахшт. Амет Тарихов скончался 20 августа 1989 года.

Работы бахши Амета Тарихова, спетые песни всегда в наших сердцах, они никогда не забудутся.

REFERENCES

1. Esemuratov B. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY ON THE BASIS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY AS AN EXAMPLE OF KARAKALPAK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 835-840.
2. Esemuratov B. EDUCATION OF YOUNG PEOPLE TO PATRIOTISM, COURAGE, AND FREEDOM THROUGH SPOONS PERFORMED BY OTHERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 197-202.
3. Ospanova R. THE SITUATION OF USING THE CREATIONS OF COMPOSER MUKHTOR ASHRAFIY AND DONI ZOKIROV IN MUSIC LESSONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 190-196.
4. Ospanova R. WAYS OF DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF MUSIC EDUCATION PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 822-828.
5. Jiyenbaevich M. I. The evolution of music pedagogy of the karakalpak people: Historical and theoretical aspects //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 27-32.
6. Jiyenbaevich M. I. Competence-based approach in higher musical and professional education //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 42-47.
7. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
8. Jiyenbaevich M. I. COMPETENCE-BASED APPROACH IN HIGHER MUSICAL AND PROFESSIONAL EDUCATION //PROMINENCE OF INFORMATION BASES& MEDIA ASSESSMENTS IN THE POST CONFLICT MARKETING ENVIRONMENT.
9. Moyanov I. TRAINING AND DEVELOPMENT OF ART PERSONNEL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 65-69.
Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.
10. Моянов Ы. Д. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚИ МУСИҚИЙ ПЕДАГОГИКАСИНИНГ ТАРИХИЙ-НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2021. – №. 5.

11. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
12. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
13. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.
14. Tajimuratova Shakhnoza Saginbaevna. (2022). MANAGEMENT AND STUDY OF CULTURE AND ART. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 758–762.
15. Sag'inbaevna, T. S. (2023). Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 18, 39-41.
16. Ануаровна О. Р. ҚОРАҚАЛПОҚ ХАЛҚ КУЙЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДҚОРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. – 2023.
17. Anuarovna U. E. IMPROVING THE MECHANISMS OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF INTER-ETHNIC HARMONY BASED ON NATIONAL MUSIC IN THE CONDITIONS OF ETHNO-CULTURAL RELATIONS //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 329-333.
18. БОЛАЛАР Қ. Х. К. В., РИВОЖЛАНТИРИШ И. MODERN SCIENCE AND RESEARCH //MODERN SCIENCE. – 2023. – Т. 2181. – С. 3906.
19. Ospanova R. DEVELOPMENT OF CHILDREN'S CREATIVITY THROUGH BLACK FOLK SONGS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 70-73.
20. Nawrizbaeva A. A. THE PERFORMANCE SKILLS OF KARAKALPAK BAKSHIS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 906-910.
21. Muxammetdinova L. THE DEVELOPMENT OF THE ART OF GIVING IN NORTHERN PAKISTAN AS AN EXAMPLE OF THE YEARS OF INDEPENDENCE //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 74-78.
22. Maxamatdinovna M. L. FOLKLORE AS A SPECIAL FORM OF CREATIVITY //International Journal of Advance Scientific Research. – 2023. – Т. 3. – №. 09. – С. 282-284.
23. Makhammatdinovna M. L. As a Means of Providing Aesthetic Education to the Students of the Art of Embroidery //Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 149-152.
24. Askarova Z., Maxamatdinova L. Ceremonies Solemnly Held in Connection with Public Holidays //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 27. – С. 181-183.
25. Махамматдинова Л. ЎЗБЕК ВА ҚОРАҚАПОҚ МУСИҚА МАДАНИЯТИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА БАСТАКОРЛАРНИНГ ҚЎШГАН ҲИССАСИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 782-786.
26. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.

27. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT
//Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – T. 1. – №. 5. – C. 509-511.